

Класифікація криміногенних ризиків, пов'язаних із компонентами практики здійснення перехідного правосуддя*

КАЛІНІНА Аліна, alina.kalinina@ukr.net

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Під криміногенними ризиками, пов'язаними із компонентами практики здійснення перехідного правосуддя в Україні розуміються окремі характеристики елементів перехідного правосуддя, які відбивають невизначеність параметрів його реалізації у майбутньому та можуть бути пов'язані із виникненням безпосередніх причин кримінальних правопорушень.

I група криміногенних ризиків – ризики, які виникають і супроводжують процеси встановлення істини (історичної правди): маніпулювання інформацією, стереотипізація громадянської ідентичності, викривлення чи знищення історичної пам'яті, упереджене висвітлення реальних подій і наявного травматичного досвіду членів суспільства, використання інструментів і каналів комунікації, що можуть привести до дестабілізації психоемоційних станів людей, повторної травматизації, втрати чи зниження рівня довіри суспільства до об'єктивності роботи правових інституцій та ін.

III група криміногенних ризиків - ризики що виникають у процесі відшкодування шкоди жертвам конфлікту, а саме – під час створення та запуску механізму відшкодування шкоди, визначення її обсягу та характеру тощо.

II група криміногенних ризиків - ризики, які можуть виникати під час процесів здійснення правосуддя, особливо під час процедури притягнення винних осіб до відповідальності і пов'язані із рівністю, неупередженістю національного і міжнародного правосуддя, прозорістю судових процесів, проблемою корупції у судовій системі, гармонізацією національної системи правосуддя із світовими стандартами та ін.

IV група криміногенних ризиків – ризики, пов'язані із перебігом інституційних реформ на національному і міжнародному рівнях, їх систематизації і синхронізації із загальносвітовими реформаційними процесами. До цієї групи можна віднести, наприклад, ресурси запобігання злочинності на етапах визначення і надання компенсацій, пільг, розподілу ресурсів міжнародної допомоги, програм репарацій, пов'язаних із компонентами практики здійснення перехідного правосуддя у періоди появи нових і трансформацій наявних соціальних груп, спільнот та ін.

Перехідне правосуддя як специфічна реальність постконфліктного суспільства у кримінологічному прочитанні цього періоду у розвитку держав характеризується низкою криміногенних ризиків. Такі ризики доцільно аналізувати через головні компоненти перехідного правосуддя: встановлення істини (історичної правди), притягнення винних осіб до відповідальності, відшкодування шкоди жертвам конфлікту та інституційні реформи.